

SmartBlue.F

CONSOLIDACIÓN DE LA ALIANZA DEL ATLÁNTICO CENTRAL
PARA LA COMPETITIVIDAD PYME DE LA ECONOMÍA AZUL

MAC2/2.3d/355

Redes de Ciudades Portuarias y la Macaronesia

Actividad 2.2.3. PROYECTO PILOTO DE INNOVACIÓN

E.2.2.08 Informe Análisis de las redes de ciudades portuarias del entorno macaronésico para favorecer la competitividad en economía azul

E.2.2.10 Listado de ciudades portuarias MAC adheridas a redes seleccionadas

Diciembre del 2023

Acrónimo del proyecto	SMARTBLUE_F
Código del proyecto	MAC2/2.3d/355
Título del proyecto	Consolidación de la Alianza del Atlántico Central para la Competitividad PYME de la Economía Azul
Actividad	Actividad 2.2.3: PROYECTO PILOTO DE INNOVACIÓN
Entregable	E.2.2.08 Informe Análisis de las redes de ciudades portuarias del entorno macaronésico para favorecer la competitividad en economía azul E.2.2.10 Listado de ciudades portuarias MAC adheridas a redes seleccionadas
Fecha de presentación	31/12/2023
Nivel de difusión ¹	PU
Responsable del entregable	Clúster Marítimo de Canarias
Versión	1
Autores	Nicola Lombardi, Sonia Luis Álvarez, Mónica Quesada CMC Peña, Carmen Muñoz Calero, Yolanda Ramal Soriano y Elba Bueno Cabrera

¹ PU= Público, SEN=Sensible

Índice

Introducción	4
Marco teórico	6
Economía azul y su importancia en la región macaronésica.....	6
Ciudades portuarias y su papel en la economía azul	7
Redes de ciudades portuarias y su relevancia para la competitividad.....	7
Análisis de las redes de ciudades portuarias en el entorno macaronésico	9
Descripción de la región macaronésica y su situación en el contexto global.....	9
Identificación de las ciudades portuarias más relevantes en la región.....	9
Análisis de las conexiones entre las ciudades portuarias y su grado de integración.....	11
Evaluación de los factores que influyen en la competitividad de las redes de ciudades portuarias en el entorno macaronésico.....	13
Estudio de casos	15
Presentación de casos de éxito en la creación de redes de ciudades portuarias en otros contextos.	15
Análisis de los elementos clave de estos casos de éxito y su aplicabilidad en la región macaronésica.....	20
Conclusiones y recomendaciones	21
Bibliografía	23

Introducción

Allí donde convergen la tierra, el mar y una intrincada dinámica marina y terrestre, florecen las ciudades portuarias. Los intercambios que se producen en esas intersecciones son el producto de siglos, y en ocasiones milenios, de contacto histórico entre diferentes regiones geográficas, civilizaciones, ideologías y comportamientos. Los espacios públicos de las ciudades portuarias han sido durante mucho tiempo indicadores de una etapa concreta de crecimiento y pensamiento. La expansión mono funcional, en cambio, destruyó la continuidad geográfica entre puerto y ciudad, sobre todo en el siglo XX, a medida que las ciudades crecían y las instalaciones portuarias se modernizaban e industrializaban, reduciendo la visibilidad y usabilidad de los lugares públicos en las ciudades portuarias.

Las ciudades y los puertos son sistemas estructurales, geográficos, socioeconómicos y ecológicos que tienen una asombrosa capacidad para seguir funcionando como hasta ahora y, al mismo tiempo, adaptarse a nuevos retos. Esta capacidad es un rasgo relacionado con la resiliencia. Con el fin de facilitar el comercio internacional y, más concretamente, el transbordo de flujos crecientes de productos entre el mar y la tierra, los actores de los puertos y las ciudades han tenido que establecer marcos institucionales, jurídicos y organizativos regionales. A lo largo del tiempo, los actores de las ciudades portuarias han utilizado diversas estructuras de gobierno para responder a las necesidades locales, incluidas formas urbanas particulares y condiciones políticas, económicas o sociales. Estas instituciones pueden ser privadas o públicas, elegidas o designadas, legitimadas democráticamente o nombradas de manera directa por las autoridades competentes.

Las interacciones puerto-ciudad han sufrido una importante transformación, aunque siguen existiendo, las evidentes dimensiones compartidas se han perdido a medida que las partes se han concentrado en la planificación y construcción de sus respectivas zonas, al tiempo que han surgido nuevas conexiones. Algunas zonas, sobre todo las cercanas al agua, exigen un rediseño y una reconsideración, estas ubicaciones siguen desempeñando un papel importante en el modo en que las ciudades portuarias crean su identidad. Los lugares históricos y el patrimonio pueden contribuir a nuevos discursos portuarios y urbanos si se utilizan teniendo en cuenta las demandas marítimas contemporáneas. Debido a la actual evolución mundial y a las numerosas transiciones, incluidas las relacionadas con el clima, la economía, la energía y la inclusión social, estos lugares en el margen entre el mar y la tierra están recibiendo una nueva atención.

Es crucial tener presente la larga historia de integración y resistencia de las ciudades portuarias a la hora de afrontar las dificultades actuales. Los obstáculos entre puertos y ciudades, así como la ausencia de regímenes de planificación coordinados, deben superarse mediante nuevas estrategias. Sólo si los agentes locales aportan soluciones comunes se resolverán los problemas medioambientales, las tensiones entre zonas industriales y residenciales, la escasez de espacio público y la exigencia de desarrollar nuevos tipos de empleo para sostener el llamado “puerto del futuro”. Para que surjan esas soluciones, necesitamos espacios públicos en los que los agentes portuarios y municipales puedan interactuar, intercambiar conversaciones y puntos de vista y debatir la creación de una agenda compartida con los residentes.

Las infraestructuras especializadas de gran envergadura que se construyen a largo plazo y durante un largo periodo de tiempo, como muelles, embarcaderos, grúas y almacenes, requieren una planificación financiera intensiva y a largo plazo. La construcción de estas estructuras requiere una amplia planificación y cooperación entre varias partes. Según (Ron Martin, 2006), estas infraestructuras, las ciudades y las infraestructuras que las originaron se convierten en instituciones dependientes de la trayectoria, con dificultades para liberarse del pasado, lo que puede impedir la creación de resiliencia.

Además de los componentes tecnológicos y físicos, la resiliencia de las ciudades portuarias también tiene en cuenta factores ecológicos, económicos, institucionales y sociales (Hein, 2021). Juntos, ciudades y puertos, deben hacer frente a problemas mundiales acuciantes como el calentamiento global, la migración y la digitalización, así como a disputas sobre gobernanza, falta de espacio disponible y contaminación medioambiental.

Para la sociedad, la creación de ciudades portuarias sostenibles sigue siendo un reto. El futuro desarrollo portuario no debe depender únicamente de los avances económicos y tecnológicos, la innovación, la logística y las nuevas infraestructuras. Además, para ello se necesita ayuda externa y una gran dedicación de la población. También pueden tomar la iniciativa para resolver los problemas actuales y crear soluciones a largo plazo. Existe un deseo de cambio en los puertos y las ciudades, como demuestran las recientes iniciativas de las autoridades portuarias, como el [World Ports Sustainability Program \(WPSP\)](#) y otros proyectos de sostenibilidad urbana.

Las empresas, las partes interesadas, las administraciones portuarias, los empleados y los trabajadores del sector tienen interés en que los productos y las personas circulen sin problemas por el puerto. El establecimiento de valores compartidos (costumbres), a menudo conocidos como mentalidad marina o cultura de ciudad portuaria, ha sido el resultado de este comercio continuo.

Esta cultura de ciudad portuaria es algo más que una forma de pensar o de hablar en el sector marítimo. Es una puesta en común de los métodos utilizados por los numerosos actores portuarios que se han desarrollado allí a lo largo del tiempo y de las inversiones anteriores. Las características de estas zonas y el crecimiento del puerto y de la ciudad se verán influidos por la existencia o ausencia de este conjunto mínimo. Es necesario reconsiderar y modificar los paradigmas socioculturales y geográficos fundamentales que se utilizan actualmente, restablecer ideales compartidos entre actores públicos y privados, así como entre el personal que trabaja en el puerto.

Marco teórico

Economía azul y su importancia en la región macaronésica

El concepto «economía azul» se define, según el Banco Mundial, como «el uso sostenible de los recursos oceánicos para el crecimiento económico, la mejora de los medios de vida y el empleo, al tiempo que se preserva la salud del ecosistema oceánico».

Este nuevo paradigma socioeconómico vinculado con el aprovechamiento sostenible de los océanos y zonas costeras también recibe el nombre de crecimiento azul.

El concepto de crecimiento azul tiene su origen en la Conferencia de RIO+20 del año 2012, donde se plantea el gran potencial que los océanos y los mares pueden tener para combatir la pobreza.

La economía azul incluye las siguientes actividades marinas:

- Basadas en la captura de peces, acuicultura, energía offshore eólica, desalinización, transporte marítimo y turismo costero.
- Relacionadas con el procesamiento de productos del mar, biotecnología, construcción y reparación naval, actividad portuaria, comunicación, equipamiento, seguros y vigilancia marítima.
- Públicas responsables de la costa y el océano, como defensa, guardacostas, protección del medio ambiente, así como educación e investigación marina.

En este contexto, las Naciones Unidas han proclamado el periodo 2021 – 2030 como el Decenio de Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. Con ello se pretende que la comunidad científica, las empresas, el poder político y la sociedad civil trabajen de forma corresponsable para garantizar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 14 Vida marina de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Los océanos proporcionan recursos naturales fundamentales como alimentos, medicinas, biocombustibles y otros productos. Asimismo, contribuyen a la descomposición molecular y a la eliminación de los desechos y la contaminación, y sus ecosistemas costeros actúan como amortiguadores para reducir los daños causados por las tormentas. Por tanto, mantener la salud de los océanos ayuda en los esfuerzos de adaptación al cambio climático y de mitigación de sus efectos.

Si la economía azul global fuese comparable a una economía nacional, sería la séptima más importante del mundo, y el océano como entidad económica sería miembro del G7. Opera en el ecosistema más grande del planeta: los océanos contienen el 97 % de toda nuestra agua y el 80 % de todas las formas de vida, según la comunicación sobre un nuevo enfoque de la economía azul sostenible de la UE Transformar la economía azul de la UE para un futuro sostenible (Comisión Europea, 2021).

En esta comunicación se exige que los **operadores de la economía azul** avalen los principios del Pacto Verde Europeo. La transición hacia la creación de una economía azul sostenible dependerá de una cooperación aún más estrecha con las partes interesadas, desde las grandes y pequeñas

empresas hasta los grupos locales, los jóvenes apasionados por la salud de nuestros océanos y el público en general. Debe reunir a todos los grupos y sectores en torno a una visión común.

En la comunicación igualmente se anuncian algunas iniciativas nuevas, como el apoyo a la investigación y la innovación marinas y marítimas como fundamentales para alcanzar la ambición de la UE de ser climáticamente neutra de aquí a 2050, para la protección y la restauración de los ecosistemas marinos y para convertir la economía azul en una fuente de ideas y acciones para generar innovación sostenible, así como tener en cuenta el gran potencial de empleo que ofrece la doble transición (ecológica y digital). Además, para materializar este potencial, es fundamental que las empresas que están a la vanguardia de la tecnología puedan beneficiarse de una mano de obra cualificada, así como mejorar la percepción pública de las profesiones de la economía azul.

El valor añadido bruto (VAB) de los sectores maduros de la economía azul en 2020 fue de 129.100 millones de euros (lo que representa una contribución del 1,1% a la economía de la UE-27), un 30 % menos que los 185.400 millones de euros (1,5% de la economía de la UE-27) que se alcanzaron en 2019. El volumen de negocios de la economía azul disminuyó un 22%, de 671.300 millones EUR en 2019 a 523.000 millones EUR en 2020. El empleo disminuyó un 26%, de 4,50 millones en 2019 a 3,34 millones en 2020 (1,8% en términos de contribución a la economía de la UE-27), (European Commission, 2023).

En el contexto de la región macaronésica, que comprende las islas de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde, la economía azul tiene una gran importancia debido a su ubicación geográfica, que les otorga una gran riqueza natural y una gran diversidad biológica y geológica. Las actividades económicas relacionadas con el mar son una parte importante de la economía de estas regiones, especialmente en términos de turismo y pesca.

Ciudades portuarias y su papel en la economía azul

Las ciudades portuarias son aquellas que tienen un puerto de mar como uno de sus principales activos económicos y que, por tanto, tienen una fuerte relación con el entorno marino. Estas ciudades suelen estar situadas en zonas costeras y tienen una gran importancia en términos de comercio internacional, ya que los puertos marítimos son la principal puerta de entrada y salida de productos y mercancías a nivel global.

Además de su papel en el comercio internacional, las ciudades portuarias también son importantes para la economía azul por su capacidad para generar empleo y riqueza en la región, a través de actividades como la pesca, el turismo costero y el transporte marítimo.

Redes de ciudades portuarias y su relevancia para la competitividad

Las redes de ciudades portuarias se refieren a la colaboración entre diferentes ciudades portuarias con el objetivo de mejorar su competitividad en el contexto global. Estas redes pueden tener diferentes objetivos, como la mejora de las conexiones entre los puertos, la creación de sinergias entre las empresas y los actores locales de diferentes ciudades portuarias, y la promoción de una imagen conjunta de la región.

Las redes de ciudades portuarias son especialmente relevantes para la competitividad de las regiones costeras, ya que permiten aprovechar las ventajas comparativas de cada ciudad portuaria y mejorar su posicionamiento en el mercado global. Además, las redes de ciudades portuarias también pueden contribuir a la creación de empleo y a la generación de riqueza en la región, a través de la colaboración entre diferentes actores y la promoción conjunta de la región como destino turístico y económico.

Ilustración 1. imagen creada con Inteligencia Artificial sobre una ciudad portuaria modelo. (Ruiz, 2023)

Análisis de las redes de ciudades portuarias en el entorno macaronésico

Descripción de la región macaronésica y su situación en el contexto global

La región macaronésica es un área geográfica que se encuentra en el extremo occidental de Europa y está compuesta por un conjunto de islas y archipiélagos situados en el océano Atlántico. Está formada por cuatro territorios: Azores y Madeira (Portugal), las Islas Canarias (España) y Cabo Verde (país independiente).

Desde un punto de vista económico, la región macaronésica es una zona con un gran potencial en el sector de la economía azul, que abarca actividades económicas relacionadas con los recursos marinos y costeros, como la pesca, la acuicultura, el turismo costero, la energía renovable, entre otros. Los puertos de la región macaronésica son clave para la actividad económica, ya que permiten la conexión entre las islas y con otros territorios y mercados.

En el contexto global, la región macaronésica se encuentra en una posición estratégica, no solo por su ubicación geográfica, sino también por su riqueza en recursos naturales y culturales. En los últimos años, ha surgido un creciente interés por esta región como destino turístico, así como por su potencial en la economía azul. Además, la región ha sido objeto de políticas de cooperación entre la Unión Europea y los países que la integran, con el objetivo de promover su desarrollo económico y social.

En resumen, es una zona con un gran potencial económico, especialmente en el sector de la economía azul, que ha sido objeto de interés y políticas de cooperación en el contexto global. Sus puertos son fundamentales para la actividad económica y permiten la conexión entre las islas y con otros territorios y mercados, siendo un factor clave para su competitividad y desarrollo.

Identificación de las ciudades portuarias más relevantes en la región

Para la identificación de las ciudades portuarias más relevantes en la región macaronésica, se deben considerar varios factores como el tamaño del puerto, la actividad económica que genera, la conexión con otras ciudades, y su importancia en el sector de la economía azul.

A continuación, se presentan algunas de las ciudades portuarias más relevantes en la región macaronésica:

Las Palmas de Gran Canaria (España): Este puerto es el Puerto de La Luz en Gran Canaria es el recinto portuario más importante en el Atlántico Medio y se encuentra en la ruta de los principales tráficos marítimos del mundo. El Puerto de La Luz en Gran Canaria es el más grande del Archipiélago canario y uno de los nexos de distribución de mercancías más importante de España. Dispone en la actualidad de casi 16 kilómetros de línea de atraque, repartidos entre todos sus muelles, con calados que oscilan entre 3 y 45 metros de profundidad. Es un puerto transoceánico y uno de los más importantes en cuanto al transporte de mercancías y de pasajeros. Además, el Puerto de la Luz es un importante centro de reparación y mantenimiento de buques.

Santa Cruz de Tenerife (España): Este puerto es uno de los más activos en la región, con una gran cantidad de tráfico de pasajeros y de mercancías, y una importante presencia en el sector turístico. Además, cuenta con un importante centro de investigación marina y tecnológica.

Funchal (Portugal): Este puerto es uno de los más importantes de la isla de Madeira y cuenta con una importante actividad turística y pesquera. Además, se está desarrollando como un importante centro de reparación y mantenimiento de buques.

Punta Delgada (Portugal): El Puerto de Ponta Delgada en la isla de São Miguel, Región Autónoma de las Azores, cuenta con tres infraestructuras portuarias y dos muelles de anclaje. El Muelle Comercial, con 150 años de antigüedad, está dedicado a barcos de carga, incluyendo graneleros, portacontenedores y carga general. La Terminal de Pasajeros, diseñada para atender a los barcos de crucero y ferris, tiene un muelle de 360 metros y una profundidad de 11 metros. El Puerto de Pesca, es un puerto de refugio para embarcaciones pesqueras. Los muelles de anclaje están definidos por dos áreas, Exterior del Comercio y Franquía. El Puerto de Ponta Delgada es un importante punto de entrada y salida en la isla, conectado a las principales carreteras y ubicado cerca de la ciudad y el aeropuerto.

Angra de Heroísmo (Portugal): El puerto de Angra do Heroísmo se encuentra en la costa sur de la isla Terceira, en Portugal. El acceso al puerto es sencillo y cuenta con calados con profundidades de 10 a 30 metros. Ofrece servicios como practicaaje, remolcadores, suministro de agua fresca y recogida de residuos sólidos. Además, cuenta con servicios generales como tiendas de souvenirs, oficinas de turismo, restaurantes y estacionamiento para taxis y autobuses. Está ubicado a 600 metros del centro de Angra do Heroísmo, a 22 km de la ciudad de Praia da Vitória y a 18 km del aeropuerto de Lajes.

Horta (Portugal): El Puerto de Horta se encuentra en la costa sur de la isla de Faial y ofrece una amplia variedad de servicios para las embarcaciones y los pasajeros. Además de los servicios esenciales como el código ISPS y el practicaaje, el puerto también cuenta con tiendas de souvenirs, información turística, restaurantes, bares, estacionamiento y taxis. El centro de la ciudad está a solo 1 km de distancia, lo que lo convierte en un puerto conveniente y accesible.

Mindelo (Cabo Verde): Este puerto es uno de los más importantes en el Atlántico y es un importante centro de abastecimiento de combustible para los buques que realizan la ruta entre Europa y América. Además, cuenta con una importante actividad pesquera y turística.

Praia (Cabo Verde): Este puerto es el más importante de Cabo Verde y es uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías y pasajeros en la región.

Estas son algunos de los puertos que se encuentran en las principales ciudades de la región macaronésica, y es importante tenerlos en cuenta en el análisis de las redes de ciudades portuarias y su capacidad.

Ilustración 2. Mapa donde se señala las principales zonas del entorno macaronésico (Dorta Antequera, 2018)

Análisis de las conexiones entre las ciudades portuarias y su grado de integración

El análisis de las conexiones entre las ciudades portuarias del entorno macaronésico revela que la región cuenta con una red de puertos bien conectados y altamente integrados. En términos generales, las conexiones entre las ciudades portuarias se llevan a cabo principalmente a través del transporte marítimo, aunque también existen conexiones terrestres y aéreas que favorecen el intercambio de mercancías y personas.

En cuanto a las conexiones marítimas, los principales puertos de la región están conectados por líneas regulares de transporte marítimo, que permiten el intercambio de mercancías y personas entre ellos. En este sentido, cabe destacar que los principales puertos de la región están integrados en las principales rutas marítimas que conectan Europa, África y América, lo que favorece el tráfico de mercancías a nivel internacional.

Por otro lado, las conexiones terrestres entre las ciudades portuarias también son importantes en el entorno macaronésico. En este sentido, existen líneas de transporte terrestre que conectan los principales puertos de la región con el interior de los países y regiones en los que se encuentran. Estas conexiones terrestres permiten el transporte de mercancías desde los puertos hasta el interior del país o región, lo que favorece el comercio y la economía local.

Referente a las conexiones aéreas, los principales puertos de la región disponen de aeropuertos cercanos que facilitan el transporte de personas y mercancías. Estas conexiones aéreas son

especialmente relevantes para el transporte de mercancías perecederas o de alto valor añadido, que requieren un transporte rápido y eficiente.

Por lo que concierne a servicios disponibles en los puertos de la región, se puede afirmar que los principales puertos cuentan con una amplia oferta de servicios portuarios, incluyendo servicios de carga y descarga, almacenamiento, reparación y mantenimiento de buques, así como servicios de abastecimiento y suministro de combustible. Estos servicios permiten a los puertos ofrecer una atención integral a los buques y a las mercancías que se transportan a través de ellos.

Por último, cabe destacar que el grado de integración entre las ciudades portuarias del entorno macaronésico es elevado, gracias a la cooperación entre los distintos actores implicados. En este sentido, existen distintos acuerdos y alianzas entre los principales puertos de la región, que permiten la colaboración en la gestión portuaria, la promoción conjunta y el intercambio de buenas prácticas. Esta cooperación favorece la integración de los puertos en la economía local y regional, lo que a su vez contribuye a su competitividad en el entorno global.

El análisis de las conexiones entre las ciudades portuarias del entorno macaronésico revela que la región cuenta con una red de puertos bien conectados y altamente integrados, gracias a las conexiones marítimas, terrestres y aéreas, así como a la calidad de los servicios disponibles y la cooperación entre los distintos actores implicados. Esta integración favorece la competitividad de los puertos y, por tanto, de la economía azul en la región.

A continuación, se presenta un análisis de DAFO de las redes ciudades portuarias en el entorno macaronésico:

Tabla 1. Análisis DAFO de las redes de ciudad-puerto en el entorno macaronésico

Debilidades	Amenazas
<p>Falta de inversión en tecnología e innovación: La falta de inversión en tecnología e innovación en la gestión portuaria y en la economía azul puede limitar la eficiencia y sostenibilidad de los sectores económicos de la región.</p> <p>Gestión portuaria mejorable: La gestión portuaria en la región puede ser mejorable en términos de eficiencia, calidad y gestión medioambiental.</p> <p>Dependencia de sectores económicos: La dependencia de sectores económicos tradicionales como la pesca y el turismo puede ser una debilidad para la región en términos de diversificación económica.</p>	<p>Competencia de otras regiones: Otras regiones con una ubicación geográfica similar pueden ser una amenaza para la región en términos de comercio e inversión.</p> <p>Cambio climático: El cambio climático puede tener un impacto negativo en la región en términos de la pesca, el turismo y la gestión portuaria.</p> <p>Inestabilidad política: La inestabilidad política en algunos países de la región puede ser una amenaza para el desarrollo económico y la inversión en la región.</p>

Fortalezas	Oportunidades
<p>Ubicación geográfica estratégica: Las ciudades portuarias de la Macaronesia se encuentran en una ubicación geográfica privilegiada, lo que las convierte en un punto de conexión entre África, América y Europa.</p> <p>Potencial de la economía azul: La economía azul es un sector clave para el desarrollo económico de la región, y las ciudades portuarias de la Macaronesia tienen un gran potencial para impulsar esta actividad económica.</p> <p>Patrimonio natural y cultural: La región de la Macaronesia cuenta con un patrimonio natural y cultural único que puede ser un atractivo para el turismo y la inversión en el sector.</p>	<p>Mejora de la conectividad: La mejora de la conectividad en la región, tanto a nivel aéreo como marítimo, puede ser una oportunidad para aumentar el comercio y la inversión en la región.</p> <p>Innovación y tecnología: El fomento de la innovación y la tecnología en la gestión portuaria y la economía azul pueden ser oportunidades para mejorar la competitividad de la región.</p> <p>Colaboración entre ciudades portuarias: La colaboración entre las ciudades portuarias de la región puede ser una oportunidad para compartir recursos, conocimientos y experiencias en la gestión portuaria y el desarrollo de la economía azul.</p>

Evaluación de los factores que influyen en la competitividad de las redes de ciudades portuarias en el entorno macaronésico

La competitividad de las redes de ciudades portuarias en el entorno macaronésico está influenciada por diversos factores, que deben ser evaluados para determinar la capacidad de estas redes para favorecer la economía azul. A continuación, se describirán los principales factores a evaluar:

Infraestructuras y servicios portuarios

El nivel de infraestructuras y servicios portuarios es uno de los factores clave para la competitividad de las redes de ciudades portuarias en el entorno macaronésico. Esto incluye la calidad de los muelles, las terminales, los sistemas de carga y descarga, la disponibilidad de energía y agua, y otros servicios necesarios para el manejo de mercancías y pasajeros. La mejora y modernización de estas infraestructuras y servicios puede aumentar la eficiencia operativa y atraer a más empresas y negocios al puerto, lo que favorece la competitividad de la red.

Gestión portuaria

La eficacia y eficiencia de la gestión portuaria es fundamental para la competitividad de las redes de ciudades portuarias. Esto implica la capacidad de los administradores de los puertos para garantizar una operación fluida y segura, así como para promover la colaboración entre los diferentes actores del sector marítimo. En este sentido, el fortalecimiento de la gestión portuaria puede ayudar a aumentar la eficiencia de los servicios y la calidad de las infraestructuras portuarias.

Marco regulatorio

Un marco regulatorio estable y transparente es un factor importante para atraer inversión y fomentar la competitividad de las redes de ciudades portuarias. Esto incluye la claridad de las normativas y regulaciones, así como la capacidad de los administradores portuarios para cumplir con las obligaciones legales y administrativas. En el caso del entorno macaronésico, un marco regulatorio estable y coherente en todo el territorio podría mejorar la capacidad de las ciudades portuarias para atraer inversión y fomentar su competitividad.

Capacidad de innovación

La capacidad de innovar en el sector portuario es un factor cada vez más importante para la competitividad de las redes de ciudades portuarias. Esto implica la capacidad de las empresas y administradores de puertos para adoptar nuevas tecnologías y prácticas, y para desarrollar soluciones creativas para los desafíos actuales y futuros. En este sentido, la inversión en tecnología e innovación puede mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios portuarios, y aumentar la competitividad de las redes de ciudades portuarias.

Cooperación entre los actores implicados

La cooperación entre los actores implicados (empresas, instituciones públicas, agentes del conocimiento y sociedad civil) es un factor clave para la competitividad de las redes de ciudades portuarias en el entorno macaronésico. Una cooperación efectiva puede aumentar la eficiencia operativa, reducir los costos y mejorar la innovación, lo que aumenta la competitividad de la red.

Entre los factores anteriores, la infraestructura y servicios y la gestión portuaria son los que más influyen en la competitividad de las redes de ciudades portuarias en el entorno macaronésico. Por tanto, es importante que los administradores de los puertos y las instituciones públicas trabajen para mejorar estos aspectos en la región. Además, la inversión en tecnología e innovación puede ayudar a mejorar la eficiencia de los servicios y la competitividad de las redes de ciudades portuarias.

La evaluación de los factores que influyen en la competitividad de las redes de ciudades portuarias en el entorno macaronésico permite identificar los retos y oportunidades para el fortalecimiento y desarrollo de estas redes, lo que es fundamental para favorecer la economía azul en la región.

Estudio de casos

Presentación de casos de éxito en la creación de redes de ciudades portuarias en otros contextos.

La **Asociación Internacional de Puertos y Ciudades (AIVP)** es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que representa a más de 4.000 puertos y ciudades de todo el mundo. La AIVP tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible de las ciudades portuarias, y trabaja para mejorar la cooperación entre las ciudades portuarias y los gobiernos.

La AIVP organiza una serie de eventos, entre los que se incluyen:

- Conferencias internacionales: La AIVP organiza conferencias internacionales sobre temas relacionados con las ciudades portuarias, como el desarrollo sostenible, la seguridad y la competitividad. Estas conferencias son un foro importante para que los responsables políticos, los profesionales y la academia de todo el mundo compartan sus conocimientos y experiencias sobre cuestiones clave relacionadas con las ciudades portuarias.
- Talleres y seminarios: La AIVP organiza talleres y seminarios sobre temas específicos relacionados con las ciudades portuarias. Estos eventos proporcionan una oportunidad para que los participantes profundicen en temas específicos y compartan sus conocimientos y experiencias con otros profesionales.
- Publicaciones: La AIVP publica libros, informes y otros materiales sobre temas relacionados con las ciudades portuarias. Estas publicaciones proporcionan información valiosa sobre las últimas tendencias y desarrollos relacionados con las ciudades portuarias.

Por otro lado, la **Red Europea de Ciudades portuarias (RETE)**, es una red de ciudades portuarias de toda Europa que trabajan juntas para promover el desarrollo sostenible de las ciudades portuarias.

Los objetivos de RETE son:

- Promover el desarrollo sostenible de las ciudades portuarias.
- Mejorar la cooperación entre las ciudades portuarias europeas.
- Fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre las ciudades portuarias.

RETE organiza una serie de actividades para alcanzar sus objetivos, entre las que se incluyen:

- Conferencias: RETE organiza conferencias anuales para discutir temas relacionados con el desarrollo sostenible de las ciudades portuarias.
- Proyectos: RETE apoya proyectos de cooperación entre las ciudades portuarias europeas.
- Publicaciones: RETE publica informes y otras publicaciones sobre temas relacionados con el desarrollo sostenible de las ciudades portuarias.

Tabla 2. Listado de socios de la RETE

Empresa	Ciudad	País	Web
APDL-Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A.	Leça da Palmeira	Portugal	https://www.apdl.pt/empresa/
APPA-Agencia Pública de Puertos de Andalucía	Sevilla	España	https://www.puertosdeandalucia.es/
Autoridad Portuaria de Huelva	Huelva	España	https://www.puertohuelva.com/
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Porti di La Spezia e Marina di Carrara	La Spezia	Italia	https://www.adspmarligureorientale.it/
Câmara Municipal de Matosinhos	Matosinhos	Portugal	https://www.cm-matosinhos.pt/pages/1
Puertos del Estado	Madrid	España	https://www.puertos.es/es-es
Administração do Porto de Aveiro	Aveiro	Portugal	https://portodeaveiro.pt/
APRAM-Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira	Funchal Madeira	Portugal	https://www.apram.pt/site/index.php/ppt/
Autoridad Portuaria de Almería	Almería	España	https://apalmeria.com/
Autoridad Portuaria de Baleares	Palma de Mallorca	España	https://www.portsdebalears.com/
Autoridad Portuaria de Cartagena	Cartagena	España	https://www.apc.es/webapc/
Autoridad Portuaria de Castellón	Grao Castellon	España	https://www.portcastello.com/
Autoridad Portuaria de Ceuta	Ceuta	España	http://www.puertodeceuta.com/
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras	Algeciras	España	https://www.apba.es/
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz	Cádiz	España	https://www.puertocadiz.com/
Autoridad Portuaria de Málaga	Málaga	España	https://www.puertomalaga.com/es/
Autoridad Portuaria de Motril	Granada	España	https://www.apmotril.com/?noredirect=true
Autoridad Portuaria de Sevilla	Sevilla	España	https://www.puertodesevilla.com/
Autoridad Portuaria de Valencia	Valencia	España	https://www.valenciaport.com/
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Napoli, ITALIA)	Napoli	Italia	https://adsptirrenocentrale.it/
Ayuntamiento de Málaga	Málaga	España	https://www.malaga.eu/

Empresa	Ciudad	País	Web
<i>Câmara Municipal de Viana do Castelo</i>	Viana do Castelo	Portugal	https://www.cm-viana-castelo.pt/
<i>Comune di Livorno</i>	Livorno	Italia	https://www.comune.livorno.it/
<i>Portos dos Açores S.A.</i>	Horta	Portugal	https://portosdosacores.pt/
<i>Port Vell – Port de Barcelona</i>	Barcelona	España	https://www.portdebarcelona.cat/es/home_apb

Tanto la AIVP como RETE son importantes para las ciudades portuarias porque proporcionan una plataforma para el intercambio de conocimientos y experiencias, promueven el desarrollo sostenible y facilitan la cooperación entre estas.

En concreto, los eventos de ambas organizaciones son importantes para las ciudades portuarias porque:

- Proporcionan una plataforma para el intercambio de conocimientos y experiencias: Los eventos de la AIVP y RETE permiten a los responsables políticos, los profesionales y la academia de todo el mundo compartir ideas y experiencias sobre temas relacionados con las ciudades portuarias. Esto puede ayudar a las ciudades portuarias a aprender de las mejores prácticas y a desarrollar nuevas soluciones a los desafíos que enfrentan.
- Promocionan el desarrollo sostenible: La AIVP y RETE se centran en el desarrollo sostenible de las ciudades portuarias. Los eventos de ambas organizaciones promueven este objetivo proporcionando información y oportunidades para la colaboración en torno a temas como la energía limpia, la reducción de la contaminación y la protección del medio ambiente.
- Facilitan la cooperación entre las ciudades portuarias: Los eventos de la AIVP y RETE ayudan a las ciudades portuarias a cooperar entre sí. Esto puede ayudar a las ciudades portuarias a compartir recursos y conocimientos, y a trabajar juntas para abordar los desafíos comunes.

Del mismo modo, varios puertos a nivel mundial están trabajando en mejorar la integración entre la ciudad y el puerto, impulsando iniciativas a favor de la economía azul y la descarbonización, por ejemplo:

- El Puerto de Quebec aspira a ser reconocido por su gestión responsable del territorio, respeto al medio ambiente y protección de la biodiversidad, buscando liderar cadenas de suministro sostenibles para una economía más resiliente.
- El Puerto de Málaga está enfocado en la transición verde, con proyectos que incluyen la creación de barreras arbóreas para delimitar de una manera más amable las actividades portuarias y espacios para uso ciudadano, así como la promoción de la intermodalidad y suministro de energías alternativas.
- El Puerto de Barcelona busca mejorar la transparencia en la actividad de cruceros, reducir impactos negativos ambientales y sociales, y fortalecer la conexión entre las empresas de cruceros, la red empresarial, la educación académica y los aspectos

laborales de la ciudad. Además, está invirtiendo en terminales privadas para fortalecer su estrategia como puerto base.

Los puertos buscan innovar y liderar en áreas como la transición energética, movilidad sostenible, gobernanza renovada, y protección de la biodiversidad, contribuyendo así a un desarrollo regenerativo y sostenible en sus respectivas regiones y a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Estas redes son esenciales para el crecimiento económico de una ciudad y su región circundante. Una red ciudad-puerto sólida puede aumentar la competitividad de una ciudad, mejorar la infraestructura de transporte y logística, y fortalecer la economía regional.

Las siguientes ciudades han logrado crear una red ciudad-puerto exitosa, mejorando así su competitividad y posición en el mercado global. A continuación, presentamos una tabla con los datos relevantes y las claves del éxito de cada una de estas ciudades-puerto.

Tabla 3. Ciudades-puerto ejemplo y sus claves de éxito

Ciudad-puerto	País	Volumen de tráfico anual (en toneladas)	Claves del éxito
Rotterdam	Países Bajos	469 millones	Ubicación estratégica, conectividad multimodal, diversificación de mercancías
Hamburgo	Alemania	137 millones	Infraestructura moderna y eficiente, servicios de valor añadido, colaboración público-privada
Algeciras	España	102 millones	Ubicación geográfica, alta capacidad de transbordo, conexión a las principales rutas marítimas
Le Havre	Francia	74 millones	Accesibilidad marítima y terrestre, desarrollo de nuevas tecnologías, enfoque en sostenibilidad
Génova	Italia	50 millones	Diversificación de tráfico, inversión en infraestructuras portuarias y logísticas, cooperación público-privada

Como se puede observar, cada una de estas ciudades-puerto tiene su propia combinación única de factores de éxito. Sin embargo, hay algunas claves que todas ellas comparten. La ubicación geográfica, la conectividad multimodal, la colaboración público-privada y la inversión en infraestructuras portuarias y logísticas son factores comunes que se repiten en todas las ciudades-puerto exitosas

Al final, la idea es que los puertos puedan ser utilizados más allá de lugares de transporte y comercio, es decir, también como centros de innovación y colaboración entre empresas, universidades y comunidades. Esta estrategia puede transformar los puertos en polos de actividad económica y social que, a su vez, beneficien a las regiones y ciudades en las que se encuentran.

Algunos ejemplos exitosos de puertos que han utilizado esta estrategia son, por ejemplo, el Puerto de Boston que ha creado un distrito de innovación llamado "Innovation District", ha atraído a empresas de tecnología y biotecnología, así como a universidades y centros de investigación. Este distrito ha ayudado a transformar la imagen de la ciudad y ha atraído a una nueva generación de trabajadores altamente calificados.

Algunos de los desafíos que surgen al utilizar los puertos como distritos de innovación incluyen la necesidad de coordinar a múltiples actores y organizaciones, así como la necesidad de equilibrar la innovación con la seguridad y la eficiencia en la operación portuaria. Sin embargo, los puertos poseen una ventaja única como lugares de convergencia de diferentes sectores y disciplinas, convirtiéndolos en lugares ideales para la innovación y la colaboración.

Otro ejemplo es el Puerto de Rotterdam en los Países Bajos, que ha implementado una estrategia de "Puerto Inteligente" para aprovechar las oportunidades de la economía digital. El puerto está colaborando con empresas y universidades para desarrollar soluciones innovadoras en áreas como la energía sostenible y la logística inteligente.

Por otro lado, existen ciudades portuarias de las que servir de ejemplo si se habla de cómo recuperar un puerto y transformarlo. Y es que, no es necesario partir de infraestructuras de calidad, a pesar de tener unas instalaciones antiguas se puede conseguir ese desarrollo sostenible teniendo iniciativas sociales, culturales y económicas.

Tabla 4. Ciudades portuarias que han recuperado y transformado su puerto

Ciudad Portuaria	Estrategia de Recuperación
Brest	<ul style="list-style-type: none"> • Enlace entre diferentes actores • Diversificación de actividades portuarias • Fortalecimiento de dimensión metropolitana e internacional • Turismo sostenible • Recuperación para usos civiles de sitios portuarios abandonados • Technopole de Brest como centro de excelencia en I+D y sector privado
Leixoes	<ul style="list-style-type: none"> • Integración del puerto en la ciudad • Desarrollo de gestión portuaria que tiene en cuenta la ciudad • Promoción del emplazamiento (creación de empresas) • Diversificación económica de actividades portuarias • Promoción cultural y turismo sostenible • Creación de escuelas de surf, centro de investigación marina y centro para negocios marítimos
Gijón	<ul style="list-style-type: none"> • Concentración de actores privados y públicos • Desarrollo sostenible con mejor imagen • Mejora de accesibilidad y calidad de zonas portuarias • Promoción del puerto como lugar de vida • Rehabilitación de playas, creación de acuario, museos y centro de talasoterapia • Promoción cultural específica y extensa

Análisis de los elementos clave de estos casos de éxito y su aplicabilidad en la región macaronésica

Para aplicar las claves de éxito de las redes de ciudades portuarias en otros contextos, como el entorno macaronésico, se pueden seguir las siguientes estrategias:

Enfocarse en áreas clave de colaboración: Para tener éxito, las redes de ciudades portuarias en el entorno macaronésico deben centrarse en áreas de colaboración donde se puedan obtener beneficios significativos. Algunas de estas áreas pueden ser la logística, la infraestructura, el turismo, la pesca y la acuicultura. Es importante que los miembros de la red trabajen juntos para identificar áreas de interés común y desarrollar planes de acción concretos para trabajar en ellas.

Establecer una plataforma efectiva para la cooperación entre los miembros: Es esencial que las redes de ciudades portuarias en el entorno macaronésico establezcan una plataforma efectiva para la cooperación entre sus miembros. Esto puede ser a través de la creación de un comité ejecutivo, la organización de reuniones regulares, la comunicación abierta y transparente, y la participación activa de todos los miembros. Es importante que la plataforma permita a los miembros compartir información y conocimientos, y trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes.

Ser capaces de adaptarse a los cambios en la economía global: Las redes de ciudades portuarias en el entorno macaronésico deben ser capaces de adaptarse a los cambios en la economía global y desarrollar soluciones sostenibles para los desafíos comunes. Esto puede implicar la adopción de nuevas tecnologías, la mejora de la eficiencia energética, la diversificación de las actividades portuarias y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Es importante que la red tenga una visión clara y sostenible a largo plazo y que esté dispuesta a innovar y adaptarse a los cambios del mercado.

Establecer una estrategia clara y sostenible a largo plazo: Las redes de ciudades portuarias en el entorno macaronésico deben establecer una estrategia clara y sostenible a largo plazo para asegurar el éxito. Esto debe incluir objetivos y metas claras, así como un plan de acción concreto para lograrlos. Es importante que la estrategia tenga en cuenta los desafíos y oportunidades actuales y futuros, y que sea flexible y adaptable para ajustarse a los cambios en el mercado.

En resumen, para adaptar las claves de éxito de las redes de ciudades portuarias en otros contextos al entorno macaronésico, es necesario centrarse en áreas clave de colaboración, establecer una plataforma efectiva para la cooperación entre los miembros, ser capaces de adaptarse a los cambios en la economía global y establecer una estrategia clara y sostenible a largo plazo. Al implementar estas estrategias, las redes de ciudades portuarias en el entorno macaronésico pueden aumentar su competitividad en la economía azul y alcanzar el éxito deseado.

Conclusiones y recomendaciones

En base al análisis previo, se pueden extraer las siguientes conclusiones y recomendaciones:

La economía azul presenta oportunidades relevantes para el desarrollo económico de la región macaronésica. Dado que la región cuenta con una gran cantidad de recursos marinos, la economía azul puede ser una fuente importante de empleo y crecimiento económico.

La colaboración entre ciudades portuarias es clave para aprovechar las oportunidades de la economía azul. La creación de redes de ciudades portuarias puede permitir la colaboración en áreas como la investigación y el desarrollo, el intercambio de buenas prácticas, el desarrollo de infraestructuras compartidas y la promoción conjunta de la región en el mercado global.

Existen muchos casos de éxito en la creación de redes de ciudades portuarias en todo el mundo, y se pueden aprender lecciones valiosas de ellos. Entre las claves de éxito identificadas se encuentran el enfoque en áreas clave de colaboración, la creación de una cultura de colaboración y cooperación, el desarrollo de infraestructuras compartidas, la creación de una marca compartida y la promoción conjunta en el mercado global.

En base a estas conclusiones, se pueden realizar las siguientes recomendaciones:

Es necesario fomentar la colaboración entre las ciudades portuarias de la región macaronésica para aprovechar las oportunidades de la economía azul. Se pueden establecer programas y proyectos de colaboración, y crear una plataforma efectiva para la cooperación.

Identificar áreas clave de interés común entre los miembros de la red de ciudades portuarias para enfocarse en ellas y establecer una colaboración efectiva.

El desarrollo de infraestructuras compartidas, como puertos, canales de comunicación, plantas de procesamiento de alimentos y centros de investigación, puede permitir una colaboración más efectiva y una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

Es importante crear una marca compartida y una estrategia clara y sostenible a largo plazo para la red de ciudades portuarias en la región macaronésica, lo que puede aumentar su visibilidad y atractivo en el mercado global.

Es importante contar con los actores económicos precisos para producir cambios en los sistemas económicos espaciales, como las compañías marítimas y operadores portuarios, las incorporaciones tecnológicas y las trayectorias puerto-ciudad. Es esencial que los puertos contribuyan a dos ejes estratégicos: posicionando elementos de la estructura urbana y replanteando la base económica territorial.

Las relaciones entre las ciudades y los puertos son complejas y son influenciadas por varios factores como la especialización económica, la regionalización y la globalización. Es necesario enfatizar en la necesidad de una base económica diversificada, la inversión en economías de escala y la territorialización de la economía para generar espacios de innovación y abundantes vías de conectividad.

En algunos casos, las funciones urbanas de la ciudad dominan sobre las funciones del puerto, lo que lleva a situaciones donde la competitividad de la ciudad-puerto se ve afectada. En otros casos, las funciones del puerto dominan sobre las funciones de la ciudad, lo que conduce a presiones del desarrollo urbano y a una disminución en la actividad del puerto.

Para abordar estos desafíos, existen cuatro principios que pueden ayudar a las ciudades-puerto a ser más activas, integradas y estratégicas. Estos principios incluyen el desarrollo de estrategias portuarias, la integración de los puertos en espacios logísticos, el fortalecimiento de alianzas estratégicas con otros puertos y la transformación de los puertos en lugares de producción y servicios avanzados.

En general, hay que puntualizar la importancia de las ciudades-puerto en la redefinición de los espacios y las relaciones entre las ciudades y los puertos. Al adoptar nuevos roles e integrarse en contextos geoeconómicos más amplios, las ciudades-puerto pueden transformar su papel tradicional como meros lugares de conexión en centros dinámicos de logística, innovación y crecimiento económico.

En definitiva, las redes de ciudades portuarias representan una gran oportunidad para la Macaronesia y el espacio de cooperación MAC. La cooperación y la colaboración entre las ciudades portuarias de la región pueden ser clave para impulsar una economía azul sostenible y competitiva en la Macaronesia.

Ilustración 3: Ilustración realizada con IA para representar el desarrollo de los puertos. (Ruiz, 2023)

Bibliografía

- (Re)Imagining Port Cities. (2021). *(Re)Imagining Port Cities: Understanding Space, Society and Culture*.
- AIVP. (2018). *Agenda 2030 10 Goals for sustainable port cities*.
- AIVP. (2023). Retrieved from <https://www.aivp.org/es/>
- Carola Hein, Y. v. (2021). *The Walterwheel: A socio-spatial method for understanding and displaying holistic water systems*.
- Comisión Europea. (2021). *COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre un nuevo enfoque de la economía azul sostenible de la UE Transformar la economía azul de la UE para un futuro sostenible*.
- COMMITTEE ON FISHERIES. (2022). *The blue ports as a tool to strengthen blue transformation in coastal areas*.
- Dorta Antequera, P. &. (2018). El calentamiento global en el Atlántico Norte Suroriental. El caso de Canarias. Estado de la cuestión y perspectivas de futuro. *Cuadernos Geográficos*, 57(2), 27–52.
doi:<https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v57i2.5934>
- European Commission. (2023). *The EU Blue Economy Report 2023*.
- Hein, C. &. (2021). Resilience and Path Dependence: A Comparative Study of the Port Cities of London, Hamburg and Philadelphia. *Journal of Urban History*, 47(2), 389-419.
doi:<https://doi.org/10.1177/0096144220925098>
- Irene Conversano, Livia del Conte and Ingrid Mulder, RTD. (2019). *Research Through Design for Accounting Values in Design*. Retrieved from RTD2019_article_37.pdf
- Martín-Palmero, F. G.-L. (2020). *Las ciudades portuarias ante las nuevas estrategias marítimas: la diversidad europea*. Retrieved from <https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/83461/61681>
- Portos dos açores. (2023). *Portos dos açores*. Retrieved from <https://portosdosacores.pt/>
- RETE. (2023). *Rete digital*. Retrieved from <https://retedigital.org/>
- Ron Martin, P. S. (2006). Path dependence and regional economic evolution. *Journal of Economic Geography* Volume 6, Issue 4, 395–437.
doi:<https://doi.org/10.1093/jeg/lbl012>
- Ruiz, N. L. (2023). *Canva*. Retrieved from https://www.canva.com/es_es/generador-imagenes-ia/

- Tamara Guirao Espineira, M. M. (2011). *Las ciudades portuarias atlánticas: devolverle la mirada al mar*. Retrieved from 09_TamaraGuiraoEspineira_MariaMonteiroSalvado.pdf

SmartBlue_F

CONSOLIDACIÓN DE LA ALIANZA DEL ATLÁNTICO CENTRAL
PARA LA COMPETITIVIDAD PYME DE LA ECONOMÍA AZUL

MAC2/2.3d/355